

УСТОЗ - ҚАЛБ МЕЪМОРИ

Хурматой Умарова Азимовна

Андижон вилояти, Асака тумани 6-умумтаълим мактабининг

Олий тоифали она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси.

Мен пахтани оппоқ дебман,

Кўнглингиз оқ экан,устоз.

Тоғларни сервикор дебман,

Қалбингиз тоғ экан,устоз.

Ўқитувчи! У ҳар доим ҳам ўз даврининг энг мўътабар, энг улуғ кишиси ҳисобланган. Қадимдан ўқитувчини озарбайжонликлар "Устод", тожик халқи "Муаллим", қирғиз эли "Оғай" деб атаганлар. Ўзбеклар эса энг ардоғлаган инсонига "Устоз, Домла" деб мурожат этганлар.

Мургак боланинг оппоқ қалб дафтарига "Одамейлик" сўзини ўйиб ёзиш ҳуқуқи ҳам фақат ўқитувчига берилган.

Тоғларни лола, боғларни гуллар, самони юлдузлар беаганидек, инсон қалбини ўзининг 'Илм' аталмиш ҳазинаси билан ўқитувчи безайди. Шунинг учун ҳам устозни қалб меъмори дейдилар. Агар устоз бўлмаса бола илк бор кўлига қалам тутиб "Осмон, она, ватан" сўзларини ёза олармиди?! Агар устоз бўлмаса буюк алломалар дунёни лол қолдирармиди?!

Мен ҳам устоз эканлигимдан чексиз фахрланаман. 40 йилга яқин педагогик фаолиятимда қайсидир болани тўғри йўлга йўллаган бўлсам, қайсидир ўқувчига хатосини тушунтириб ютуқларга эришишига ҳиссам қўшилган бўлса, қайсидир боланинг кўз ёшини артиб юпатган бўлсам, биргина "раҳмат"сўзини эшитган бўлсам ёки қайсидир боланинг кўнглида меҳр гулларини ўстира олган бўлсам, демак умрим зое кетмабди. Дафтарлар тита-тита кетган кўз нурларимга, таълим йўлида оқарган сочларимга минг бор розиман.

Ўзимдаги бор билимимни, бори ўрганганларимни, жамики яхши фазилатларимни ва эзгу хислатларимни ўқувчимга бера олсам ўзимни дунёдаги энг бахтли устоз деб ҳисоблардим.

Бир ҳарф ранжида риёзат чекиб,
Илм ўргатдингиз қанча ранж ила.
Қоплаб бўлармикан бу ҳолни алҳол,
Узиб бўлармикан мингта ганж ила.

Ҳа, албатта, биргина ҳарфни ўргатган устоздан бир умр қарздормиз. Балким, мен таълим берган устозларимдан қарзимни узолмаётгандирман, лекин ўқувчимга пухта билим берсам, уларнинг берган таълимини, меҳнاتини оқлаган бўламан.

Тўғри мен унвонлар ололмадим, лекин болаларнинг қўлларини кўксига қўйиб "Устоз" дея мурожаат қилишларининг ўзи энг юксак мукофот, ўқитувчи деган нуфузли номга эга бўлганим энг юксак унвондир.